

Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Los músicos polacos y su contribución a la cultura musical de Venezuela en el marco de la situación cultural de ambos países

Iwona Stoińska-Kairska*

RESUMEN

En octubre de 2022 se cumplió el quincuagésimo aniversario de la llegada a Maracaibo de 20 instrumentistas polacos para avivar la orquesta sinfónica de la ciudad. Durante más de veinte años su número superó 50. Varios tocaban también en conjuntos pequeños y/o se dedicaban a la enseñanza. Con el tiempo, algunos se trasladaron a Caracas, o a otros países: México, E.E.U.U., Canadá, Alemania, España, Australia y Sudáfrica, o regresaron a Polonia. Uno de los motivos fueron los cambios políticos y económicos, tanto en Polonia como en Venezuela. En Polonia, en 1989 se restableció el sistema democrático, el mercado libre y se creó la sociedad civil, mientras que en Venezuela la situación económica comenzó a empeorar. De todos modos, los músicos polacos dejaron en Venezuela los cimientos de la educación musical, cuya labor fue continuada y desarrollada por varios jóvenes músicos venezolanos. El desenlace de la historia fue poco afortunado en la que la Orquesta de Maracaibo se redujo tanto que se hizo imposible interpretar conciertos. En octubre del 2020 se exacerbaban las circunstancias deplorables dado que las autoridades confiscaron los bienes de la Orquesta, incluidos los instrumentos, suceso que concluyó con la existencia de esta valiosa institución.

Palabras clave: Orquesta de Maracaibo, Músicos polacos, Educación musical, Migración.

The Maracaibo Symphony Orchestra. Polish Musicians and Their Contribution to the Musical Culture of Venezuela within the Context of the Cultural Situation of Both Countries

ABSTRACT

October 2022 marked the fiftieth anniversary of the arrival in Maracaibo of 20 Polish instrumentalists to enliven the city's symphony orchestra. For more than twenty years their number exceeded 50. Several of them also played in small ensembles and/or dedicated themselves to teaching. Over time, some moved to Caracas, or to other countries: Mexico, USA, Canada, Germany, Spain, Australia and South Africa, or returned to Poland. Among the reasons were political and economic changes, both in Poland and in Venezuela. In Poland, in 1989, the democratic system, the free market and civil society were reestablished, while in Venezuela the economic situation began to worsen. In any case, Polish musicians left the foundations of musical education in Venezuela, whose work was continued and developed by several young Venezuelan musicians. Unfortunately, with

* Investigadora independiente. Graduada (maestría) en la Universidad Adam Mickiewicz en Poznań (Polonia). Profesora y traductora-intérprete en los idiomas castellano y francés <https://orcid.org/0009-0000-9445-5724>

time, the Maracaibo Orchestra was so reduced that it became impossible to perform concerts anymore. In October 2020, the deplorable circumstances were exacerbated as the authorities confiscated the Orchestra's assets, including its instruments, an event that ended the existence of this valuable institution

Keywords: Maracaibo Symphony Orchestra, Polish musicians, Musical education, Migration.

Introducción y el fondo cultural

FOTO 1

Orquesta Sinfónica de Mcho 1974

Realicemos un recorrido por la historia de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, a los polacos que trabajaron en ella y a cómo era la vida cotidiana en la ciudad hace 50 años. Empecemos por la ciudad de Maracaibo, la segunda más grande e importante del país. En 1972 el número de sus habitantes alcanzaba un poco más de 700 000 habitantes; hoy tiene más de 2 millones. En aquel entonces, la región era el mayor centro de producción de petróleo en Venezuela y en toda Sudamérica. Del resto del país, junto con una gran parte del Estado Zulia del cual Maracaibo es la capital, la separa un enorme lago (Lago Maracaibo), el mayor del continente. Cualquier viaje a Caracas o a la mayoría de otras regiones del país requiere cruzar el Puente Rafael Urdaneta, de 9 kilómetros de largo, el cual, hace 50 años, era el más largo del mundo en su tipo de construcción.¹

¹ <https://www.macrotrends.net/cities/23226/maracaibo/population>

¿Y cómo era Polonia al comienzo de los años 70? —Fue el inicio de la “época Gierek” (Edward Gierek fue el primer secretario del partido que gobernaba el país), cuando se flexibilizó el sistema político y los polacos comenzaron a viajar no solamente a los países del bloque oriental, sino también a los países occidentales. Esto dio lugar a una creciente demanda de monedas convertibles y, en consecuencia, a un aumento de sus precios en el mercado negro. De esos viajes también se traía divisas. En las entonces creadas tiendas “Pewex”, podían adquirirse —únicamente con dólares u otra moneda convertible— muchos productos atractivos y útiles, difíciles de conseguir o no disponibles en el mercado nacional. La demanda de divisas iba acelerando. Si en el 1972, el tipo de cambio del dólar —en el mercado negro, claro está— fueron 72 zlotys, unos años más tarde fue ya el doble. El cambio oficial (3,68 zlotys) se aplicaba solamente para las transacciones realizadas por el Estado y estaba fuera del alcance de un ciudadano promedio. En tales condiciones, la visión de poder viajar para trabajar en uno de los países de la zona dolarizada fue aún más atractiva. El salario medio de un músico de orquesta en Polonia en aquel tiempo eran unos 2 400 zlotys. Y si el sueldo mensual inicial en la orquesta tenía que alcanzar el monto de 700 dólares, entonces multiplicándolo por 72 zlotys, se obtenía una cuota astronómica de 50 400 zlotys. Al mes. Es decir, por un sueldo y medio (sin contar los gastos de manutención) uno podía comprarse el carro de sus sueños (de producción nacional) —“Syrena”— cuyo precio oficial oscilaba en torno a 72 000 zlotys: los mágicos mil dólares.

En cuanto a Venezuela, podemos subrayar que en aquella época el país vivía un verdadero auge económico y cultural y era muy diferente del actual, arruinado económica, política y socialmente, asociado más a los desastrosos gobiernos de sus dos últimos dirigentes que al petróleo que antaño era la base de su riqueza. Atraía a extranjeros de muchos países, también de los E.E.U.U., ofreciéndoles lucrativos puestos de trabajo. Para los polacos, que venían del sistema que existía entonces en Polonia, Venezuela era un país rico, con estantes que rebosaban de toda clase de productos, colorido, hospitalario, lleno de música, con gente maravillosa y amable. Hoy en día, lo único que queda, son sus hermosos paisajes, y ya ni siquiera en todas partes, y la gente sufriendo privaciones, que no ha tomado el riesgo de dejar su tierra natal. Pero hace cincuenta años, en este país florecía una variada vida cultural, con numerosas exposiciones, conciertos y festivales (entre éstos, el Festival del Cine Polaco). En cuanto a las orquestas sinfónicas, había una en Caracas (Orquesta Sinfónica Venezuela), y una en Maracaibo, aunque su auge aún no había comenzado.

Los orígenes de la orquesta se remontan a las primeras décadas del siglo XX, específicamente los años treinta. Uno de los fundadores y directores de la orquesta de Maracaibo fue el pianista, violinista y compositor venezolano Luis Guillermo Sánchez (1913-1969). A sus veinte años, en el 1933, él y otros músicos jóvenes formaron el núcleo de la primera orquesta de la ciudad. Dos años después, con el apoyo del gobernador del Estado Zulia, la agrupación fue ampliada y fue creada así una orquesta sinfónica. Tanto la música que interpretaba, como la propia orquesta se dieron a conocer gracias a la radio, que en aquellos años daba en Mara-

caibo sus primeros pasos. La orquesta tuvo varios jefes y directores de orquesta. Su primera actuación pública, con artistas de renombre, bajo la dirección de José Ricci, tuvo lugar en marzo de 1935 en el Teatro Baralt (el principal teatro de la ciudad, muy representativo) y, posteriormente, actuaba en el auditorio de la universidad. Los ensayos, en cambio, se realizaban en el apartamento privado de uno de los contrabajistas.

En 1958, tras una gran agitación política y un corto pero significativo periodo (1953-1958) del gobierno autoritario de Marcos Pérez Jiménez, durante el cual la situación económica de Venezuela mejoró considerablemente, se produjo un golpe de Estado que depuso al líder del país y puso en el poder a Rómulo Betancourt recién elegido presidente. Éste fue otro punto de inflexión y un momento muy importante en la historia de Venezuela. Se instauró el sistema democrático y empezaron a surgir nuevas iniciativas, incluidas las culturales. Con el propósito de hacer revivir la música en el estado Zulia y en el país en general, en septiembre de 1958, por decreto del gobierno regional y con el apoyo del comerciante e industrial Horacio Guillermo Villalobos, se creó oficialmente la Orquesta Sinfónica de Maracaibo que comenzó sus actividades propias. En el 1961 fue adscrita al Departamento de Educación y Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. La Orquesta la formaban principalmente extranjeros, activos en Maracaibo, sólo que de profesión eran dentistas, ingenieros etc., sin formación musical necesaria.²

A principios del 1969, la ciudad de Maracaibo se preparaba para celebrar el 400º aniversario de su segunda fundación. Era un momento perfecto para destacar la importancia de la ciudad y, por lo tanto, dar a la orquesta una nueva dimensión y significado. En el 1971, mediante el decreto firmado por el entonces gobernador del Estado, Hilarión Cardozo, fue reorganizada y se le asignó un presupuesto propio. La dirección musical y artística fue confiada (en octubre de 1972) al pianista venezolano Eduardo Rahn (1939-2009), formado en Europa y en Estados Unidos (dirección orquestal en la Juilliard School of Music). Asumiendo este nuevo cargo, tenía a su disposición a los músicos ya mencionados. Pero después de haberlos audicionado, sólo dejó una docena que representaba el nivel adecuado. Así que, dados los requisitos de un verdadero reparto orquestal y la falta casi total de músicos profesionales, especialmente venezolanos, es decir, con formación musical e instrumental adecuada, todo ello resultó ser un grave problema. La solución fue buscar y traer músicos del extranjero. El director viajó entonces personalmente a algunos países de Europa, donde ya, en diversas instituciones musicales, se había anunciado la búsqueda de músicos para la orquesta de Maracaibo. El resultado de este viaje fue la contratación de nuevos instrumentistas quienes al principio constituían más de la mitad del reparto.

Bastante rápido, la orquesta comenzó a representar un alto nivel, llegando a ser reconocida en el país y en el continente, a lo que contribuyeron de manera importante los músicos polacos. Originalmente la orquesta contaba con cincuenta instrumentistas, la cifra que en su

² <http://www.elzulianorajao.com/noticias/orquesta-sinfonica-de-maracaibo/>

momento más floreciente llegó a sobrepasar cien. Representaban diferentes nacionalidades. Eran (en orden alfabético): argentinos, bolivianos, colombianos, españoles, estadounidenses, franceses, húngaros, italianos, libaneses, portugueses, uruguayos, algunos venezolanos nativos o nacionalizados, representantes de Centroamérica y, sobre todo, polacos, en su mayoría muy buenos músicos en edades comprendidas entre 25 a 28 años, principalmente violinistas (24) y otros músicos de cuerda. Unos años más tarde se juntaron a la orquesta también los rumanos. A los músicos que tocaban en la orquesta se les titulaba *profesores*, aunque no se dedicaran a la enseñanza.

El repertorio de la orquesta incluía obras de compositores mundiales, incluidas las contemporáneas (para algunas fue su **primera actuación**), y por supuesto también de compositores latinoamericanos y polacos. En 1975, realizó su primera gira de conciertos en el extranjero, en la República Dominicana, y diez años más tarde (1985) en Europa —en Italia. En el 1983, fue reconocida la mejor orquesta de Sudamérica y— con motivo de su 25 aniversario— fue galardonada con el título de *Patrimonio Artístico de la Nación*, y en los años 1998 y 2004 recibió la *Orden Ciudad de Maracaibo, de Primera Clase*. Su mejor año fue el 1981, cuando realizó una gira de dos meses por el continente norteamericano. Fue aplaudida en el *Carnegie Hall* de Nueva York y en otras grandes salas de Estados Unidos. En total, se presentó en 37 ciudades de los EE.UU., México y Canadá, recibiendo críticas muy favorables de los principales periódicos estadounidenses: *The New York Times* y *The Washington Post*. En la reseña del concierto en el *Carnegie Hall* (24.11.1981) se pudo leer:

Este concierto demostró que la Orquesta ha desarrollado un conjunto refinado, un tono homogéneo, una gama impresionantemente matizada de altos y bajos, y un cuadro de solistas fiables.

Para la ciudad de Maracaibo, se convirtió en una institución muy necesaria y multifuncional, un centro educativo abierto, un museo de historia de la música y un lugar ideal para los músicos profesionales, satisfaciendo así las expectativas de todo tipo de público, incluyendo un gran número de jóvenes. Durante los conciertos, la sala siempre estaba llena. Inicialmente, el precio de la entrada fueron 8 bolívares, es decir, menos de 2 dólares. Más tarde, con la inflación, obviamente iba aumentando.

Ese papel multifuncional lo cumplía también el edificio mismo: Teatro Bellas Artes, erigido en La Lago, un elegante sector de la ciudad, terminada su construcción en el 1970. En el auditorio se daban principalmente conciertos de música, espectáculos de danza y folklore, así como producciones teatrales, mientras que el amplio hall de entrada fue el escenario de numerosas exposiciones y otros actos culturales. Así, durante el intervalo del concierto, el público podía disfrutar, por ejemplo, de exposiciones de pintura, artes gráficas, decorativas y arte popular. Entre los eventos que se organizaron allí en los años setenta, podemos mencionar una exposición de obras de Mietek Detyniecki (un pintor polaco radicado en Maracaibo), una bellísima muestra de molas panameñas (tejidos de los indígenas Kuna de Panamá),

como también una exposición de... sillas de forma y propósito inusuales, prestados por los marabinos para este fin. Además, durante la pausa en el espectáculo o concierto, el público podía contar con la pequeña cafetería situada junto al Teatro, para tomar café, jugo o coca cola, con el ruidoso acompañamiento de las cigarras.

FOTO 2

Maracaibo. Teatro Bellas Artes

En el año 1977, se celebró allí el Festival Latinoamericano de Música Contemporánea, con los compositores polacos Krzysztof Penderecki y Krzysztof Meyer entre los jurados.

Merece la pena añadir aquí unas palabras sobre el telón, una obra absolutamente inusual (15 metros de ancho por 7 metros de alto), suspendido sobre el escenario. Su autor fue Luis Montiel Yarariyú (1914-1998), llamado "el Rey del Tapiz", un artista wayúu, indígena de la etnia wayúu que vivía en la Península de la Guajira, al norte de Maracaibo. El telón es un ejemplo de la artesanía típica de los wayúu. Curiosamente, quienes se dedican allí a la tapicería, son principalmente los hombres. La realización de esa obra maestra, llevada cabo por un grupo

de tejedores guajiros, requirió sin duda varios meses de trabajo, si no más de un año. Fue financiada por el grupo de teatro “The Maracaibo Players” para conmemorar la apertura del entonces nuevo teatro. La técnica consiste en perforar —con una aguja gruesa e hilos de varios colores, puntada a puntada— un lienzo rígido sobre el que ha sido dibujado un diseño.

FOTO 3

Auditorio del Teatro Bellas Artes y el telón³

En un principio, los conciertos se celebraban los viernes a las 20:45 horas, pero más tarde los cambiaron para los jueves a las 20:30 horas. Los jueves, y no viernes ni sábados, ya que los fines de semana estaban reservados para las fiestas, los bailes y otro tipo de entretenimiento, o salidas a la playa. No hay que olvidar que el clima de Venezuela es tropical y que Maracaibo se encuentra a poca distancia del Mar Caribe. La hora de inicio de los conciertos también estaba relacionada con el clima caluroso: antes hacía simplemente demasiado calor, pero por la noche, la temperatura bajaba a unos 27 grados centígrados. El auditorio, con capacidad para 600 personas, sí, estaba equipado con el aire acondicionado, ¡aunque... ay! del que imprudentemente se sentara bajo las rejillas del techo, de donde se oía un silencioso zumbido y de donde salía un aire gélido!

A veces los conciertos se realizaban fuera de la sala, al aire libre. Uno de esos eventos, tal vez el más interesante, fue la interpretación de la obertura “1812” de Piotr Ilich Chaikovski en el Paseo Ciencias, una de las principales, y sin duda la más grande y más bonita plaza de

3 <https://twitter.com/ArquitecturaVzl/status/757393699009507330>, consultado 08/02/2023

la ciudad. El escenario se instaló justo al lado de los muros de una iglesia, los que, iluminados por focos y rodeados de altos árboles, no parecían una iglesia sino el patio de un viejo castillo. El potente coral final fue acompañado por el redoble de los tambores, un cañonazo, el repique de las campanas de la iglesia y el lanzamiento de fuegos artificiales en todas las direcciones, que estallaban por encima del público, despertando el entusiasmo de los venezolanos, amantes de todo tipo de pompas y bravatas. Ah, y la orquesta tocaba con micrófonos, lo que amplificaba su sonido algo como cien veces. En otra ocasión, durante un concierto con cantantes solistas, cuando un petardo estalló directamente por encima de la cabeza del tenor, éste —justo cuando interpretaba el “Coro de esclavos” de Verdi— literalmente cayó del andamio. (carta E.S. de 11/11/1973)

Los ensayos tenían lugar de lunes a viernes de 10 AM a 1:30 PM, en el auditorio del Teatro. En los primeros tiempos, los músicos polacos aún no tenían carros (que en aquel entonces costaban al menos el doble de sus precios en Europa Occidental), así que utilizaban el transporte urbano local —los taxis por puesto— grandes cruceros americanos que recorrían siempre la misma ruta y que podían llevar hasta cinco pasajeros, o, muy a menudo, le “daban cola” los colegas. Los músicos que vivían a poca distancia del Teatro acudían a los ensayos y a los conciertos a pie, lo que causaba cierta sensación, sobre todo si uno iba caminando con el instrumento, puesto que casi no se veía gente caminando en las calles. En cuanto a caminar, los polacos no sólo llamaban la atención por el hecho mismo de ir a pie, sino también por el hecho de que andaban en.... sandalias. Hasta entonces, este tipo de calzado sólo lo llevaba la gente pobre. Un venezolano medio, incluso en un calor que superaba los 30 grados centígrados, llevaba zapatos cerrados que no eran ni ligeros ni aireados. No obstante, dado que en todas partes había aire acondicionado, también en casas y apartamentos, andar o quedar en un local donde había temperatura de 16 grados, con nada más que sandalias puestas directamente en los pies, no fuera nada agradable. Sin embargo, años después, cuando los marabinos mismos ya salían a caminar en las calles, pronto se dieron cuenta de que las sandalias no eran un invento malo y empezaron a usarlas también. De hecho, unos amigos hasta nos pedían de llevárselas desde Polonia. Otra prenda introducida por los polacos fueron pantalones cortos para hombres, para llevarlos en la calle. Algo que antes era impensable. Un hombre con pantalones cortos no podía ser atendido en una tienda, no podía tomar un autobús o un taxi. Fue despreciado, se arriesgaba a ser silbado. ¡A tal extremo que sucedió una vez que a uno de los extranjeros alguien le quemó la pierna con un cigarrillo! Las mujeres, en cambio, siempre llevaban pantalones (largos), independientemente de su edad o figura, excepto en grandes ocasiones cuando vestían bellas creaciones.

Al cabo de un tiempo, los polacos ya disponían de sus propios carros. Así que la mayoría de los músicos de la orquesta llegaba al Teatro en carro, lo que suponía un gran número de vehículos estacionados en una calle relativamente pequeña y sus laterales. Allí, ya les estaban esperando chicos pequeños, entre seis y doce años de edad como máximo, que se ofrecían al servicio de vigilar el auto. Más bien, había que aceptar esa “vigilancia”, pues existía el riesgo

de que un carro "desatendido" se encontrara luego rayado con un clavo o con otros daños menores. Afortunadamente, ese "servicio" de unas horas de guardia costaba poco, un cuarto o medio dólar como máximo. Otra de las ocupaciones de esos chicos, mientras duraba el ensayo, era lavar los vehículos dejados, lo cual tampoco arruinaba el presupuesto. Añadamos un dato interesante. En ese país, hoy día uno de los más peligrosos del mundo, en los estacionamientos, grandes y pequeños, vigilados por adolescentes, funcionaba una norma que ahora sería inconcebible: junto con el carro, uno dejaba... las llaves. Los carros se colocaban casi uno al lado del otro, a lo largo y ancho de la placita (pero no caóticamente). Cuando un carro trancaba la salida del otro, el chico se montaba en el y lo desplazaba. El precio de un tal estacionamiento no sobrepasaba un cuarto de dólar (1 bolívar).

¿Y cuáles eran otros precios en aquella época, con el cambio del dólar igual a 4,28 bolívares vigente durante mucho tiempo? —Por 1 (un) dólar se podía comprar 60 litros de gasolina (aunque unos años después ya eran 4 dólares) o un botellón de 10 litros de agua potable. Una barra de mantequilla, un pan, un litro de leche o jugo (en cartón) costaban alrededor de 2 bolívares (medio dólar). Para comprar 10 toronjas o un rácimo de cambures (bananos) o plátanos, 1 bolívar era suficiente. Un diario de 30 a 100 páginas (edición dominical 150 páginas) también costaba 1 bolívar, lo mismo que un viaje "largo" en el taxi por puesto. El periódico "del día de mañana" lo empezaban a vender los vendedores ambulantes, usualmente chicos jóvenes, a partir de medianoche, de costumbre en los cruces de avenidas o las calles más grandes.

Unas palabras más sobre las tiendas en el contexto del mercado musical. En Polonia, en el 1972, las grabadoras de cassette y los cassettes (vírgenes) apenas comenzaban a aparecer. Todavía estaban en uso los magnetófonos grandes, de **bobina** abierta (o carrito abierto) y cinta grande. El problema fue que esas cintas no eran prácticas, primero por su gran tamaño, y luego sucedía que se enredaban en el mecanismo o se rompían y hubo que pegarlas. En Venezuela, en cambio, prosperaban las tiendas de electrónica japonesas (Casa Serizawa y Casa Japonesa en Maracaibo), con amontonado, del piso al techo, todo tipo de grabadoras de cassette (grabadoras-reproductoras) y radios, con ondas FM y a menudo con reproductor de cassette ya incorporado (radiocassettes), casi siempre estéreo, en su mayoría de excelente calidad. Se podían comprar todo tipo de cassettes: en blanco, con grabaciones de música clásica y moderna del mundo entero. Después, en Polonia, esas radios captaban muy bien la emisora clandestina de Europa Libre que transmitía noticias importantes y la Radio Luxemburgo que emitía música moderna de grupos famosos, como Los Beatles. Además, existía un servicio bastante particular de grabado de canciones seleccionadas por el cliente en los cassettes de éste. Uno llevaba la lista de canciones y a los dos días recogía el cassette con su música predilecta. La autora misma guarda envidiosamente algunos cassettes que le fueron grabados de esta manera. Aquí los lectores mayores suspirarán quizás al recordar su propia juventud, los de mediana edad se sorprenderán por tal descripción y admiración, y los más jóvenes no sabrán de qué se trata, pero uno de los músicos describió esa técnica entonces innovadora de manera siguiente: *"Por acá hay una nueva moda: ya no son discos ni grandes bo-*

binas, sino pequeños cassettes para reproducir (y grabar) en pequeñas grabadoras portátiles. Es extremadamente práctico. Con un solo gesto, puedes introducir la cinta comprada, tal como está, en el dispositivo y el sonido comienza a reproducirse al cabo de un segundo. Puedes parar o rebobinar en cualquier momento. ¡Y qué calidad de grabación!” (carta E.S. de 19/01/1973)

Los músicos polacos de la Orquesta

Después de tan amplia introducción es hora de pasar a los músicos de Polonia y su trabajo en la orquesta. Ya sabemos que el director Rahn viajó personalmente a Europa para buscar y contratar a los músicos dispuestos a trabajar en Maracaibo. Uno de los países donde emprendió esa búsqueda fue Polonia. En otoño de 1971, fueron colgados en varias instituciones culturales los anuncios redactados por la Agencia Artística Polaca PAGART de este contenido más o menos:

„Se buscan músicos dispuestos a trabajar en una orquesta sinfónica de Venezuela por un periodo de 15 meses – desde octubre de 1972.”

Además, en un momento dado, los candidatos tenían que ser audicionados en Varsovia. Uno de los avisos apareció también en la Filarmónica de Poznan, la ciudad de la autora. Un día, mi padre llegó a casa, comentó el anuncio y preguntó: –“Bueno, ¿Qué les parece?”— Sabíamos por supuesto donde quedaba Venezuela, sabíamos que tenía petróleo, pero no mucho más. La primera información que leímos en una enciclopedia (tengan presente que el internet no existía y que aún le faltaba mucho por aparecer) fue que la temperatura media del verano eran 29 y la del invierno 27 grados centígrados. Prometía ser interesante... Tras algunas vacilaciones, en las cuales dominaba el deseo de conocer algo nuevo, fue tomada la decisión positiva y empezó la etapa de elaborar el tema. Todavía no había tenido lugar la audición, y mucho menos se conocieran los resultados, cuando mi padre ya compraba manuales y discos para aprender el castellano, y cada día le dedicaba una hora a la tarea.

Pero finalmente llegó la invitación para las audiciones (los días 28 y 29 de junio de 1972) e inmediatamente al día siguiente, el director confirmó haber aceptado 20 músicos. Ahora quedaba esperar una información de la Agencia Pagart.

He aquí la lista de los candidatos aprobados por el director Rahn, con fecha 30 de junio de 1972, firmada por él mismo, al pie de la cual el director se compromete a contratarlos desde el día 15 de octubre de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1973:

Pero si alguien ya trabajaba en algún lugar, lo primero que se necesitaba para firmar el contrato con Pagart, era un permiso del empleador de uno. Como ya se ha dicho, el contrato abarcaba un periodo de 15 meses, entre octubre de 1972 y diciembre de 1973, con posibilidad de prórroga. El convenio estipulaba pagar al intermediario, es decir a Pagart, un 10% de comisión sobre el salario.

La audición de Varsovia se efectuó, la lista de músicos aprobados fue conocida, las formalidades en el lugar de trabajo cumplidas. Ahora sólo quedaba esperar. Hasta finales de

septiembre, no pasaba nada. Pero finalmente, una noche, concretamente sobre la una de madrugada (!), el timbre de la puerta sonó con fuerza. El cartero, o más bien el repartidor, traía un telegrama. Un telegrama rara vez traía buenas noticias, y sobre todo uno entregado así, en plena noche, podía provocar un ataque al corazón.

„El día 7 de octubre de 1972 a las ... horas, favor presentarse en el aeropuerto de Varsovia para viajar a Venezuela”.

FOTO 4

Listado de músicos polacos aprobados en 1972

Esa noche ya no volvimos a acostarnos. Comenzaron las deliberaciones y los preparativos acelerados. Primero los listados (partituras, accesorios para el instrumento, ropa) y luego las compras. En Polonia, a finales de septiembre del año 1972, conseguir una camisa de manga corta, pantalones cortos o sandalias no era ni obvio ni fácil. Sin embargo, al final todo se completó y las maletas estaban hechas. La aventura de la vida había comenzado, porque de lo contrario, cómo llamar de otra manera esa escapada hacia lo desconocido. Así es como el propio participante de la misma, mi padre Eligiusz Stoiński, describió el viaje:

"13 de octubre de 1972. Me alegro de que por fin nuestra familia tenga a un pariente "en América". He aquí algunas palabras sobre nuestro viaje. En París, asumí una especie de liderazgo de tutela sobre nuestro grupo de 20 personas, lo cual se debió principalmente al hecho de que mis colegas no hablaban francés. En París, hemos acumulado bastantes impresiones, nuestro equipaje fue felizmente recogido y nos montamos en el poderoso "Jumbo" el que, en una hora y media, nos trasladó a Madrid. Allí, tuvimos una hora de descanso para repostar el combustible y cargar nuevos pasajeros (en el avión cabían más de 400). En el aeropuerto de Madrid, me convertí en especialista de castellano (y sigo siéndolo en la orquesta). Tras 10 horas de vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, a las 2 de la madrugada, con 5 horas de diferencia entre Venezuela y Polonia. En el aeropuerto nos esperaba el consejero cultural de la Embajada de Polonia. En Maracaibo, a donde llegamos en un avión más pequeño a las 4 de la madrugada, nos recibió toda la orquesta en su formación de entonces, y el vicepresidente de la Sociedad de Amistad Venezolano-Polaca, Wojciech Karmowski, un polaco que llevaba muchos años viviendo en Venezuela. Al parecer, era él quien estaba muy interesado en que la orquesta estuviera formada por polacos y se alegró mucho de nuestra llegada. Desde París vino con nosotros una violinista francesa, con su marido violista, tres hijos y cuatro gatos.

Nos dieron una cálida bienvenida y nos alojaron en el Hotel Kristof, dirigido por eslovacos. Todo el primer día transcurrió en bienvenidas y agasajos.

Empezamos a trabajar el día 9 de octubre con un total de 50 músicos. Para el primer ensayo nos llevó al teatro la esposa del director Rahn (como ya se ha dicho, en aquellos carros americanos cabían cinco o, si se apretaban un poco, hasta seis pasajeros, además del chofer). El ensayo comenzó con una conversación social, café, el debate sobre los planes. El director me pidió que sirviera de intérprete, tanto de francés como de castellano. Así que paso horas enteras hablando, viajando cada vez con otra persona en esos enormes vehículos. He recogido tantas impresiones que sería difícil describirlas. Realmente es un mundo completamente diferente." (carta E.S. de 12/10/1972)

Los días 24 y 27 de octubre (1972) tuvieron lugar los primeros conciertos sinfónicos, gratuitos, con una sala llenísima. Al cabo de tres meses, en enero de 1973, la orquesta contaba ya con 32 músicos polacos, un poco más tarde llegaron tres más y la pianista, Elżbieta Sobkowicz. Mi padre escribía: "De esta manera se ha formado otra orquesta polaca más, ya que la formación completa son ahora 60 instrumentistas. Los venezolanos, los italianos y otras 15 nacionalidades están aprendiendo con urgencia el idioma polaco, porque a los nuestros no les va muy bien con el castellano. Pues, es necesario encontrar un idioma común para toda la orquesta." (carta E.S. de 04/12/1972)

Al comienzo, los músicos se concentraban en los asuntos de cada día, en ir conociendo la ciudad y, por supuesto, trabajar en la orquesta. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, cuando por la ciudad corrió la noticia de que habían llegado músicos del extranjero, los marabinos

empezaron a solicitar clases de instrumento para sus hijos. Así que varios músicos comenzaron a dar clases particulares. Sus alumnos eran sobre todo los hijos de médicos, abogados, directores, personas en puestos de alto rango, que querían que sus hijos se convirtieran en personas bien educadas en el sentido amplio del término.

Algunos músicos hicieron llegar a Venezuela a sus familiares. Así que llegaron en su mayoría esposas, a veces con hijos. Había entre ellas quienes consiguieron empleo, incluso en su profesión. Los niños fueron a la escuela. Había comenzado una nueva etapa en sus vidas.

Sin embargo, el trabajo en una orquesta no satisfacía las ambiciones artísticas de los músicos. Muy pronto, a principios del 1973, se formó un pequeño conjunto de música de cámara: Orquesta de Cuerdas "Pro Musica". Estaba formada principalmente por los polacos: Robert Szreder, Mirosław Kulikowski, Stanisław Rusiecki (primeros violines), Bogumił Toczko, Ryszard Zeringer, Radgost Mastalarczuk (segundos violines), Zdzisław Waszkiewicz, Eligiusz Stoiński (violas), Jan Gajęcki (contrabajo) y los italianos, padre e hijo, Oscar y Franco Faccio (violonchelos). El conjunto interpretaba música de cámara, la más y la menos conocida, incluyendo la música polaca y a veces también venezolana, basada en el folklore. Para interpretar la música venezolana, se unía a ellos Ciro Adarme quien tocaba el cuatro – un instrumento típico de Venezuela con cuerdas afinadas de manera particular: la3, re4, fa#4, si3.

FOTO 5

Orquesta de Cuerdas "Pro Musica"

En ese mismo año (1973) un acento muy agradable fueron las celebraciones del 500 aniversario de nacimiento de Nicolás Copérnico, el famoso astrónomo polaco.

Puesto que el primer contrato sólo iba a durar 15 meses, era necesario ganar lo máximo posible durante ese corto periodo y, sobre todo, ahorrar plata para poder volver a Polonia con dinero suficiente para cubrir sus necesidades vitales y las de la familia en un grado mejor que antes de irse. La vida y el trabajo en Venezuela resultaron ser tan diferentes de las condiciones polacas (sin mencionar el clima de verano perpetuo de Venezuela) que, con el paso de los meses, el deseo de volver a Polonia en el plazo previsto iba disminuyendo. Así que —si mal no recuerdo— ninguno de los músicos haya regresado en ese primer momento y cada año los contratos iban renovándose. Además, algunos de los músicos que decidieron pasar en ese nuevo país varios años, si no toda su vida profesional, pero con miras de regresar a Polonia “para sus años de vejez”, transferían a Polonia también las cotizaciones de jubilación.

Bastante pronto comenzaron a surgir oportunidades de trabajo adicional, ya no sólo clases particulares, sino que apareció en el horizonte la visión de crearse en Maracaibo una escuela de música. En 1974, se fundó entonces el Conservatorio de Música “José Luis Paz” (un tipo de escuela de música sin materias de enseñanza general, si lo comparamos con el sistema polaco). De acuerdo con el programa, en su fase de apogeo, las asignaturas que se impartían, además de las clases de instrumento, eran: historia de música, educación auditiva, armonía, formas musicales, composición, contrapunto y fuga, música de cámara, pedagogía musical, orquestación, práctica orquestal, folklore, coro y solfeo. Este último se enseñaba de forma específica, ya que no se trataba de leer las notas en forma de canto (solfeo entonado), como se practica en varios países (también en Polonia), sino de recitar en voz alta sus nombres (solmisación), por ejemplo, las de la línea melódica, a modo de recitar un poema (solfeo hablado).

FOTO 6

Instituto de la Cultura con el Conservatorio de Música “José Luis Paz”

El director del Conservatorio en los últimos años fue uno de los músicos de la Orquesta, antes su flautista, Jerzy Łukaszewski (hasta su muerte en 2019). También fue uno de los pedagogos que había trabajado en “El Sistema” —un programa innovador de enseñar música, al que dedicaremos unas palabras al final del artículo— y, como parte de éste, fundador de la Orquesta de Vientos del Núcleo Maracaibo Centro.

#FOTO 7

Eligiusz Stoiński

Finalizándose el primer contrato, cuando ya se sabía que casi todos los músicos se quedaban en Maracaibo, tuvo lugar una audición en forma de concurso para cubrir de nuevo las plazas en la orquesta. Así que era imprescindible prepararse para ello, es decir, practicar. Era casi imposible hacerlo durante el día, porque primero, por la mañana había el ensayo de la orquesta, luego, después del almuerzo una siesta obligatoria (imposible omitirla en el clima de Maracaibo), y —sobre todo y a toda hora— el calor. Y todavía, para empeorar la cosa, el ruido de la calle constantemente “enriquecido” por las cornetas. No eran sólo pitazos cortos, como en Europa. En la Maracaibo de entonces, las cornetas eran objeto de orgullo y envidia, y conseguir una deseada requería cierto esfuerzo. Pues eran dispositivos que reproducían melodías enteras (por ejemplo y muy a menudo el tema principal de la canción “La cucaracha”), algo así como las señales de teléfonos móviles de hoy día, sólo que mil veces más potentes. Cuando ocurría un embotellamiento o una colisión y los carros estaban parados, en seguida comenzaba una “producción” y una competición de cornetas: mientras más alta y larga fuera la melodía o el tema, más satisfecho se sentía el dueño. A las cornetas melódicas había que agregar las de los autobuses urbanos, con la fuerza y el sonido de la sirena de un barco.

¿Cuándo entonces se podía practicar? —Sólo por la noche, cuando el tráfico estaba menos intenso. Mi padre lo describió así: *Solía tocar hasta la medianoche y aun más, sin el silenciador, con la puerta abierta y a todo volumen. Mis tres vecinos (entre ellos un italiano) no sólo no protestaban, sino que me proponían que tocara la noche entera.* Acordeamos rápidamente que las ventanas y la puerta abierta de par en par proporcionaban una corriente de aire vivificante. (carta E.S. de 13/12/1973)

Mi padre (fallecido en 1982), un apasionado pedagogo y músico de cámara, aparte de tocar en la Orquesta de Maracaibo, impartía clases de violín y viola en el Conservatorio de Maracaibo y en la ciudad de Acarigua (Núcleo Portuguesa - Módulo Acarigua-Ararure) en el marco del mencionado "El Sistema". También daba clases particulares. A menudo ofrecía su tiempo libre para trabajar más aún con sus alumnos. Incluso, estando postrado en un hospital de Venezuela, al ver a un estudiante quien venía a visitarlo, preguntó: —¿Qué haces aquí sin el violín? ¡Hagamos una clase!

Era el músico con más edad en el grupo polaco, tenía una gran experiencia profesional y conocimientos muy amplios. En Polonia, antes de llegar a Venezuela, había tocado muchos años en la Orquesta Filarmónica y en la Orquesta de Cámara de la ciudad de Poznan, y también había trabajado durante más de veinte años como profesor de violín en el Liceo de Música y en la Universidad de Música de esta misma ciudad donde enseñaba violín, dirigía conjuntos de cámara, estudios orquestales, prácticas de enseñanza violinística, impartía clases de literatura especializada para violín y viola. Fue además coordinador de agrupaciones de cámara.

Uno de sus ex-alumnos venezolanos (Jesús Florido), hoy compositor e intérprete de varios tipos de música, improvisador, profesor de violín y constructor de violines atípicos, quien desde hace años vive en Los Ángeles, ha tomado el relevo de su primer maestro e incluso ha colgado en internet un breve e interesante vídeo sobre los inicios de su formación violinística con mi padre y el apoyo recibido. He aquí algunas de sus palabras: "[El profesor] *nunca me dijo que yo no sería capaz de hacer algo. Esa fue la clave. [...] Mi dedicación a la pasión de la enseñanza está simplemente grabada en mi corazón como un tatuaje. Me encanta enseñar y es gracias a él. Me ofreció su apoyo y dedicación. [Una vez dijo que] no hay que superar el violín, sino ser una buena persona, alguien que haga algo bueno por el mundo. Un pequeño detalle: debes dejar el mundo mejor que el que encontraste*".

El violinista Antoni Jakubowski escribió una hermosa página en la vida de la orquesta y en la suya propia. Actuó varias veces como solista de recitales y con orquestas en Maracaibo y Caracas (y también en Italia durante la gira de la OSM), interpretando, entre otros, los conciertos para violín de Bach, Wieniawski, Szymanowski, Karłowicz, Sibelius y Shostakovich.

Además, sus intereses musicales incluían la dirección de orquesta. Durante un tiempo dirigió una orquesta de cámara, con la que actuó en Maracaibo, en un concierto y en una representación de ballet, así como en conciertos en varias poblaciones del Estado Zulia.

Tras pasar años en Venezuela, se fue a Alemania y luego a España, donde le ofrecieron el cargo de reseñador musical en Costa Blanca, el que ocupó durante nueve años, publicando reseñas en la prensa local y regional, con reimpressiones en la prensa nacional.

En el año 1978, por iniciativa del contrabajista Jan Oczkowski, se formó el conjunto "La Romanza" (compuesto por: Jan Oczkowski, Marianna Oczkowska, Antoni Jakubowski, Edward Domański, Maciej Złotkowski y el uruguayo Domingo Roverano). La agrupación interpretaba canciones populares, alcanzando rápidamente un éxito artístico, grabó también el disco

"Ojos negros". Fue Jan Oczkowski quien seleccionaba el repertorio (inicialmente basado en el folklore gitano) y hacía arreglos. En el conjunto tocaba el contrabajo, el acordeón y el piano, y su esposa Marianna, cantante profesional, fue solista.

#FOTO 8

Tarjeta de reconocimiento de parte de los alumnos

FOTO 9

Antoni Jakubowski

FOTO 10

**ASOCIACION HUMBOLT
MARACAIBO**

y

**BANCO CENTRAL
DE VENEZUELA**

Se complacen en invitar al Recital de los conocidos artistas:

ANTONIO JAKUBOWSKI - VIOLIN

ELZBIETA SOBKOWICZ - PIANO

El día Viernes, 29 de Julio de 1.983.

LUGAR: 2do. Piso Edificio Banco Central de Venezuela. Frente Plaza Bolívar.

HORA: 8:00 p.m.

ENTRADA LIBRE

Programa: Obras de Beethoven, Grieg, Bacewicz, Wieniawski y Sarasate.

Invitación a un recital

FOTO 11

Portada del disco *Ojos negros* de "La Romanza"

Jan Oczkowski demostró su iniciativa estando todavía en Polonia, donde en Cracovia había creado el conjunto "Słowianki" ["Las eslavas"]. Luego, en Maracaibo, no sólo fue activo en la orquesta y en "La Romanza", sino que trabajó durante 26 años en la Universidad Católica UNICA, enseñando armonía, contrapunto y piano complementario, y, en el Conservatorio, donde enseñaba piano. Además, daba clases particulares de acordeón y piano.

FOTO 12

Jan Oczkowski

Añadamos en este lugar que ambos sus hijos también tienen mucho talento musical. El mayor –Piotr– aprendía piano desde la edad de 8 años, con Elżbieta Sobkowicz, pianista de la Orquesta. Comenzó a actuar a una edad temprana, justamente con la Orquesta de Maracaibo. A sus 11 años se presentó por primera vez, interpretando el Concierto para piano en re mayor de Haydn. Poco después, ejecutó el Concierto para piano en re mayor de Kabalevski, igualmente con la Orquesta de Maracaibo y luego con la Filarmónica de Caracas, y un poco más tarde el Concierto No. 3 en do menor de Beethoven. En años posteriores, actuó muchas más veces en Maracaibo y Caracas, como solista y con la orquesta. Desde hace tiempo vive y trabaja en Alemania y es un pianista reconocido.

Otro músico con curriculum muy rico fue Edward Domański, quien fue y sigue muy activo, no sólo en el ámbito de música (oboísta, compositor, director de orquesta, director de coros y arreglista), sino que fue también fotógrafo y cronista de la Orquesta. Su rico curriculum artístico podría ser fácilmente repartido entre varios músicos.

FOTO 13

Edward Domański

Durante su estancia en Polonia, antes de llegar a Venezuela, dirigió coros y, como oboísta, tocó en varias orquestas, realizó giras por Europa con su Trío de Instrumentos de Caña (en polaco: Trio Stroikowe). En Maracaibo, fue oboísta y director invitado de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo y de la Orquesta Juvenil, director artístico y fundador de varios coros de la ciudad: el Coro del Estado Zulia, el Coro del Conservatorio de Música, el Coro de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, el de la Universidad Privada Dr. Rafael Bellosillo Chacín, los coros de las empresas petroleras Maraven y Meneven, así como fundador y director artístico del festival coral permanente El Zulia Canta, en cuya inauguración se interpretó su obra vocal y sinfónica "Clamor a la Paz", escrita a solicitud de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia con motivo del Año Internacional de la Paz. Como educador, fue profesor de la Universidad Bellosillo Chacín, director general del Centro Musical Lamas y profesor de dirección coral en el Conservatorio "José Luis Paz". También impartía clases en la escuela de música para niños invidentes.

En 1987 se trasladó a Canadá. Cuando dejaba Maracaibo, la Secretaría de Asuntos Culturales le organizó un concierto especial de despedida y la prensa escribía: "Edward Domanski [...] nos deja un rico legado en el campo de la composición y la música coral [...] cabe destacar su compromiso social y su carácter que le permitieron ganarse muchos amigos en todos los niveles de nuestra sociedad."

En Canadá sigue estando activo profesionalmente. Trabajó como director artístico del conjunto vocal polaco-canadiense "Ensemble International de Montréal", con el que realizó una gira por Polonia donde participó en el Festival Internacional en Miedzyzdroje (1992). Entre otras cosas, es también el fundador y director artístico del Ensemble Vocal Universalis de Montreal, con el que sigue trabajando.

Sus obras fueron ejecutadas en Polonia, Venezuela y Canadá. En su actividad de compositor, la música que ocupa un lugar especial es la vocal, en la que utiliza textos literarios. Es autor del monumental "Réquiem a Bolívar" en 8 movimientos, para tenor, alto, narrador, coro y orquesta sinfónica, compuesto sobre la base de los textos del siglo XIX. El estreno, recibido entusiastamente, tuvo lugar en diciembre de 1983, con el motivo del bicentenario de nacimiento del Libertador. Los intérpretes fueron los cantantes venezolanos y un recitador, como también el Coro del Estado de Zulia, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Se trata de la única obra musical dedicada, hasta la fecha, a este héroe de cinco países de América del Sur.

Uno de los violinistas, Wojciech Gałązka, aparte de su actividad como músico, se desempeñó durante algunos años, desde 2011, como cónsul honorario de Polonia en Maracaibo.

A su vez, uno de los violistas —Kazimierz Burek— era también luthier. Los músicos de cuerda tenían un gran apoyo en él, ya que en Maracaibo no había nadie de esta especialidad. Pero una vez sucedió algo inusual. Los venezolanos siempre han prestado gran atención a la estética. En una ocasión, uno de los alumnos decidió renovar, o más bien embellecer su vio-

violonchelo, queriendo que se distinguiera de los demás, por ejemplo, en el escenario. El violonchelo no era nuevo, mostraba signos de uso y quizás tenía el barniz ligeramente deslucido o desgastado en algunas partes. Por ello, el chico tuvo una idea que le pareció original y se puso a trabajar con empeño: pintó el instrumento de color verde y... con una pintura al óleo. No sé si simpatizaba con uno de los dos principales partidos venezolanos de la época, tal como COPEI (Partido Demócrata Cristiano), cuyo color era el verde, o si simplemente pensó que un violonchelo verde sería especialmente bonito. O, tal vez, sólo tenía ese tipo y color de pintura en casa. Hablando de los partidos políticos, para que conste, voy a agregar aquí que el otro partido líder de la época fue la Acción Democrática (AD), cuyo color era el blanco. Los colores fueron especialmente significativos en el periodo que precedía las elecciones presidenciales, puesto que cada partido tenía su símbolo y su color. La historia con el instrumento sucedió justamente en plena campaña presidencial. Así que alguien que, en la opinión de los vecinos, tuviera un carro de color "inadecuado" se arriesgaba a que se lo pintaran o rayaran. Nosotros, por feliz coincidencia, teníamos un carro verde, en consonancia con las convicciones mayoritarias de los marabinos. De todos modos, en cuanto al violonchelo, el luthier logró quitar la pintura, aunque, parece, no haya logrado devolverle su sonido original. Kazimierz Burek, tras 23 años en Venezuela, regresó a Polonia, a su ciudad natal, donde murió en 2019.

Como dijimos al comienzo del artículo, algunos de los músicos se trasladaron de Maracaibo a Caracas. Uno de ellos fue Leslaw Woszczak (fallecido en 1998), percussionista. Regresó por un corto tiempo a Polonia, pero luego volvió a Venezuela, trasladándose a Caracas donde trabajó como representante de una empresa estadounidense que vendía órganos eléctricos. Más tarde salió para Miami, donde también trabajó en una tienda de órganos.

Otro de los músicos —Bogdan Trochanowski (fallecido en 2009)— tocó en la Orquesta Sinfónica de Caracas, dedicándose también a la enseñanza. Además, fue director artístico del conjunto de música de cámara que fundó, "Atma Music International", cuyo nombre hacía referencia a la villa "Atma" del compositor polaco Karol Szymanowski en Zakopane (Polonia). Trochanowski ofrecía conciertos (utilizando el seudónimo Dan Savicha) y componía. Por su actividad concertística en Venezuela fue honrado con una medalla y una placa conmemorativa en la ciudad de Cumaná.

Quienes más se mudaron a Caracas para incorporarse a las orquestas sinfónicas de la capital o a otros conjuntos, fueron: el violista Zdzisław Waszkiewicz, el violinista Tadeusz Sitarz (posteriormente a Toronto, Canadá, donde falleció en 2012), y otro violonchelista Wojciech Gajzler. Este último (fallecido en 2019), después de trasladarse a Caracas en el 1976, se implicó activamente en la coordinación del ya mencionado programa "El Sistema", al que volveremos más adelante. Se dedicaba también a la enseñanza en el Conservatorio Superior de Música "Simón Bolívar" donde fue el jefe del departamento de violonchelo, y en el Instituto Universitario de Estudios Musicales. Fue galardonado con el Premio del Estado por su actividad cultural y pedagógica, incluida la promoción de la música polaca en Venezuela. Al

parecer, fue también capitán de la marina mercante, capitán de yate y piloto de avioneta.

Así que no sólo con ambiciones musicales vivían los músicos polacos. Uno de los violonchelistas, Jan Dybczyński, fabricó con sus propias manos un yate y lo botó. Como comentaban sus colegas, el yate era super lindo, tenía 8 metros de eslora, un camarote con cuatro camas, y valía 60.000 bolívares, es decir unos 14.000 dólares de la época. Era adecuado para la navegación lacustre y costera. El propietario tenía la intención de vender su obra maestra y utilizar los ingresos para construir un yate marítimo.

A su vez, el violinista Stanislaw Rusiecki era miembro de un club de alta montaña y fue el primer polaco en subir al pico más alto de Venezuela: el Pico Bolívar (4978 m).

Otro violinista, Jozef Wodziczko, quien se trasladó a la Ciudad del Cabo en Sudáfrica, tras pasar unos diez años en Venezuela, demostró una pasión diferente. Escribió y publicó un libro (en inglés) titulado *"Three Days in the Zone of Eternity"* („Tres días en la zona de la eternidad”).

Volvamos todavía a Maracaibo de la década de los 70. El tiempo en Venezuela, y especialmente en Maracaibo, fluía casi sin preocupaciones, tensiones y nervios innecesarios que solían acompañar la vida en Polonia. Había trabajo, el sol, las sonrisas. Un mundo libre. Por un momento, y sólo una vez, hacia el final de la temporada artística 1978/79, este estado de ánimo despreocupado se vio roto por una carta de la Agencia Pagart, que recibieron varios músicos polacos de la Orquesta, con idéntico contenido donde se podía leer que no se les autorizaba más prórroga del contrato. Pues bien, después de haberla recibido varios músicos simplemente dejaron de pagar las contribuciones a la Agencia, y la permanencia en Venezuela se convirtió en su asunto privado. No obstante, Pagart no se había limitado a enviar dicha carta, sino que también envió una nota a los departamentos de pasaportes en algunas ciudades y, en consecuencia, fueron destruidos los documentos de identidad de algunos de los músicos, depositados allí por el tiempo de permanencia en el extranjero. Así eran los tiempos: sales al extranjero, entonces tu cédula se queda con nosotros como “garantía”. ¿Garantía de qué? ¿Que volverías? Las autoridades deben haber creído en el extraordinario poder de este pequeño documento de color verde...

Y una vez llegó otra “invitación” especial para volver a la patria, enviada a uno de los músicos por los cada vez más impacientes empleados de Pagart, en forma, esta vez, de telegrama. En polaco decía lo siguiente: *"Prosimy o natychmiastowy powrót do rajú"*. Se trata aquí de un juego de palabras muy especial. Pudo ser tanto un error de imprenta, como una broma de un empleado del correo polaco. De todos modos, el telegrama circulaba de mano en mano provocando carcajadas. Literalmente, decía: *"Tenga el favor de regresar inmediatamente al paraíso"*. O tal vez incluso estaba escrito con mayúscula: ¿"al Paraíso"? Un lector de habla hispana necesita aquí una explicación. Se trataba de una letra que faltó. El original decía: *"do rajú"* (“al paraíso”) en vez de *"do kraju"* (“al país”, es decir a Polonia). Aunque, en aquella época, poco tenía que ver Polonia con el ¡paraíso!

En los 1970, las comunicaciones con el “Paraíso” no eran fáciles. Además, no todos en Polonia tenían teléfono en casa. No había conexiones automáticas. Uno tenía que ir personalmente a la única oficina CANTV en Maracaibo donde se podía obtener comunicación internacional. A veces hubo que quedar esperando varias horas (!), en un frío glacial (aire acondicionado), para finalmente oír la información deseada: “¡Polonia caseta tres!”. Comunicarse por teléfono en el sentido opuesto, es decir desde Polonia para Venezuela, era prácticamente imposible. Sucedió por ejemplo que después de una espera de muchas horas (¡A veces incluso dos días!), la operadora procedía a realizar la conexión a las ocho de la mañana, hora europea, mientras que en Venezuela eran las dos o tres de la madrugada. La información de que a esa hora los venezolanos estaban durmiendo, y las oficinas cerradas (estuve tratando, justamente, de comunicarme con una de ellas), y que por ende la conexión no tenía sentido, no fue recibida con agrado.

Afortunadamente, existía el correo. Correo en papel, por si el lector dudara. Las cartas tardaban, en el mejor de los casos, dos semanas (cartas certificadas, que de vez cuando tenían que pasar por una oficina de correos especializada, con censura), aunque a veces incluso dos meses. El recibir y escribir cartas lo acompañaban emociones; era algo completamente distinto que pulsar el teclado de la computadora o del celular y/o revisar el correo electrónico como solemos hacer ahora. Aunque en Maracaibo existía el servicio de cartero, pero una dirección del apartado postal era más fiable. La orquesta tenía un buzón de apartado. La llave la tenía Françoise Delaval, la concertista. Todas las mañanas sacaba las cartas del buzón y las entregaba personalmente a sus destinatarios. Era un momento muy esperado por todos y casi solemne.

Las relaciones entre los músicos de la orquesta eran cordiales. A menudo pasaban su tiempo libre juntos, conversando, cenando, jugando cartas o dominó, o saliendo a la playa. El ambiente amistoso de Venezuela fue casi contagioso. Incluso ahora, después de tantos años, uno de los músicos de otra nacionalidad mencionó en una correspondencia conmigo que los músicos polacos eran buenos colegas y amigos.

Por último, cabe agregar unas palabras sobre el sistema de enseñanza llamado “El Sistema”, mencionado en el texto. En la primera mitad de la década de 1970, José Antonio Abreu (1939-2018) —músico y economista venezolano, posteriormente ministro de Cultura y director del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)— tuvo la idea de crear un sistema pionero de orquestas juveniles e infantiles (que abarcaría a los jóvenes y niños en la edad escolar y preescolar) al que se le dió el nombre del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela, o —en abreviado— “El Sistema”. Este proyecto, innovador en el mundo, abrió la oportunidad de desarrollo cultural y social a los niños dotados musicalmente, de diferentes medios sociales, especialmente los más pobres, y la posibilidad de desarrollar sus aptitudes. En su apogeo, participaron en el proyecto unos trescientos mil niños y jóvenes. Entre sus profesores había también músicos polacos, varios de la orquesta

de Maracaibo. El Sistema estaba formado por “núcleos”, instalados en muchas ciudades de Venezuela, y por “módulos” en los pueblos más pequeños. Allí, los niños aprendían a tocar instrumentos, aprendían teoría e incluso la dirección de orquesta. Además, fueron creadas orquestas infantiles y juveniles a nivel regional. En 1975, a partir de los niños y jóvenes más talentosos de las orquestas regionales, se formó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, la que durante muchos años dio conciertos por todo el mundo (también en Varsovia, capital de Polonia, en 2010), despertando el entusiasmo en todas partes. Su director principal fue Gustavo Dudamel, de inagotable energía. El sistema se convirtió en un modelo para otros países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa.

Una curiosidad: en noviembre del 2021, en Caracas, se logró batir el récord Guinness en cuanto al número de instrumentistas tocando en una orquesta. En la plaza más grande de Caracas –el patio de la Academia Militar– resonó una orquesta compuesta de... 12 000 instrumentistas – siendo casi todos ellos los jóvenes venezolanos agrupados en El Sistema.

Así, con el tiempo, gracias a los años de la formación musical de los jóvenes venezolanos, donde tuvieron su gran contribución los músicos polacos, la mayoría de los instrumentistas de la Orquesta de Maracaibo y de otras orquestas ya eran venezolanos, ahora tristemente dispersos por el mundo, pero quienes siempre recuerdan con cariño a sus maestros polacos.

Epílogo

Entre los años 2010 y 2012, la Orquesta experimentó un gran aumento de interés por parte de los marabinos e incluso logró reclutar más músicos, de modo que en 2012 fueron 91. Pero a partir de enero de 2013 la Gobernación detuvo el financiamiento de la Orquesta y la contratación de nuevos músicos. El director, David Rahn, quien dirigía la Orquesta desde el 2010, tras la muerte de su padre, siempre intentaba, utilizando los fondos acumulados, pagar a los músicos sus sueldos los que, lamentablemente, se volvían cada vez más reducidos llevando a la desintegración casi total del conjunto. Quedó apenas un puñado de 17 músicos. En febrero de 2020, algunos de los instrumentos ya no tenían quien los tocara: viola, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, trompeta. Con un conjunto tan reducido no se podía seguir interpretando música sinfónica y hubo que cambiar la fórmula por la de hacer giras y popularizar la música en escuelas y pequeños poblados del Zulia, incluso en zonas rurales a donde antes no había llegado ninguna orquesta.^{4y5}

En octubre de 2020, sin previo aviso, frente a la sede de la orquesta, se detuvo un camión acompañado de una comisión integrada por representantes de la Secretaría de Cultura (la misma bajo cuya tutela estuvo la orquesta desde 1961) de la Gobernación del Estado Zulia y representantes del Ministerio Público. Se incautaron de todo el patrimonio de la Orquesta,

4 <http://www.laverdad.com/arteyocio/164488-orquesta-sinfonica-maracaibo-trabaja-solo-17-musicos.html>, 17/02/2020;

5 <http://www.laverdad.com/arteyocio/173584-orquesta-sinfonica-de-maracaibo-se-queda-sin-musicos-y-sin-instrumentos.html>, 03/11/2020

confiscando todos los bienes muebles que se encontraban en el edificio: documentos, archivos, llaves y, sobre todo, los instrumentos, dejando a aquellos últimos músicos sin sus herramientas de trabajo. Durante mucho tiempo ni siquiera se supo dónde estaban los instrumentos incautados. Como unidad responsable del patrimonio de la Orquesta se designó a la misma Secretaría de Cultura. El director de la Orquesta no había sido informado de la planificación de dichas acciones, ni estuvo presente durante las mismas. Alguien lo ha filmado y se puede ver como fueron sacados los instrumentos, incluso arrojados de sus cajas sin el más mínimo respeto. Cabe subrayar que la mayoría de los instrumentos eran propiedad de los músicos. La situación fue duramente criticada en muchos medios, pero teniendo en cuenta la emigración masiva de músicos en los últimos años, no había ninguna posibilidad de revertir el curso de los acontecimientos. Así pues, se aniquiló una de las instituciones culturales más importantes de Maracaibo.⁶

Referencias

Cartas personales de Eligiusz Stoiński fechadas:

- 12/10/1972

- 04/12/1972

- 19/01/1973

- 11/11/1973

- 13/12/1973

⁶ <https://sultanadellago.com/2020/10/16/dr-gilberto-urdaneta-besson-han-asesinado-a-la-orquesta-sinfonica-de-maracaibo/>, 16/10/2020